
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 61.614

DOI 10.5281/zenodo.17647854

Бочков П. В., Ахметнуров В. Э.

Бочков Павел Валерьевич, кандидат экономических наук, доцент, Уральский институт управления — филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, д. 66, ул. 8 Марта, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, 620144. E-mail: vadim12261996@mail.ru.

Ахметнуров Вадим Эдгардович, Уральский институт управления — филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ, д. 66, ул. 8 Марта, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, 620144. E-mail: vadim12261996@mail.ru.

Пожарная безопасность как неотъемлемая часть национальной безопасности Российской Федерации

Аннотация. В статье проводится анализ роли пожарной безопасности в системе национальной безопасности Российской Федерации. На основе анализа статистических данных, нормативно-правовых актов и научных источников доказывается, что пожары представляют собой значительную внутреннюю угрозу национальным интересам. Особое внимание уделяется исследованию системы обеспечения пожарной безопасности и ее ключевых функций, в частности, противопожарной пропаганды и обучения населения. В заключении предлагаются конкретные меры по совершенствованию механизмов обеспечения пожарной безопасности на муниципальном уровне, включая корректировку программ финансирования и привлечение волонтерских организаций.

Ключевые слова: МЧС России, пожарная безопасность, национальная безопасность, обучение населения, профилактика пожаров.

Bochkov P. V., Akhmetnurov V. E.

Bochkov Pavel Valerievich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Ural Institute of Management, Branch of the Russian Presidential Academy of Economics, 66 Marta Street, Yekaterinburg, Sverdlovsk Region, Russia, 620144. E-mail: vadim12261996@mail.ru.

Akhmetnurov Vadim Edgardovich, Ural Institute of Management, Branch of the Russian Presidential Academy of Sciences, 66, 8 Marta St., Yekaterinburg, Sverdlovsk Region, Russia, 620144. E-mail: vadim12261996@mail.ru.

Fire safety as an integral part of the national security of the Russian Federation

Abstract. The article analyzes the role of fire safety in the national security system of the Russian Federation. Based on the analysis of statistical data, regulatory legal acts and scientific sources, it is proved that fires pose a significant internal threat to national interests. Special attention is paid to the study of the fire safety system and its key functions, in particular, fire prevention propaganda and public education. In conclusion, specific measures are proposed to improve fire safety mechanisms at the municipal level, including the adjustment of financing programs and the involvement of volunteer organizations.

Key words: Russian Ministry of Emergency Situations, fire safety, national security, public education, fire prevention.

Актуальность исследуемой темы состоит в необходимости постоянного совершенствования системы обеспечения общественной безопасности. Это касается политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и других мер, в том числе в области пожарной безопасности, а также важности минимизации потерь вследствие пожаров. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь считаются важным фактором устойчивого социально-экономического развития страны.

Предмет исследования — пожарная безопасность как часть национальной безопасности Российской Федерации.

Пожары на протяжении всей истории России представляют собой серьезное бедствие, наносящее значительный материальный ущерб, а также создающее угрозу жизни и здоровью населения. В связи с этим обеспечение пожарной безопасности справедливо считается одной из приоритетных задач государства. Согласно официальным статистическим данным, Россия занимает одно из первых мест в мире по числу погибших и пострадавших при пожарах [3]. Данное обстоятельство обуславливает существенное влияние проблемы пожаров на всю систему национальной безопасности Российской Федерации.

В 2022 году на территории Российской Федерации было зафиксировано свыше 352 тысяч пожаров, последствиями которых стала гибель 7746 человек, травмы получили 8140 человек, а прямой материальный ущерб превысил 18 мил-

лиардов рублей. Большая часть возгораний (55 %) регистрируется в городской местности [1].

К числу основополагающих документов, определяющих вектор развития страны, относится Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (далее — Стратегия), охватывающая многообразные аспекты безопасности государства и общества.

В Стратегии дается следующая дефиниция: «национальная безопасность Российской Федерации — состояние защищенности национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны» [12]. Несмотря на то, что пожарная безопасность прямо не упомянута в тексте Стратегии, можно констатировать, что пожары представляют собой внутреннюю угрозу для государства, а их предотвращение является неотъемлемым компонентом национальной безопасности. Это подтверждается спектром задач, возложенных на подразделения пожарной охраны на центральный субъект в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Интерпретируется национальная безопасность как защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности от внутренних и внешних

угроз, что обеспечивает устойчивое поступательное развитие страны [2]. С его точки зрения, национальная безопасность является комплексным явлением, объединяющим безопасность личности, общества и государства.

В соответствии с подпунктом 22 пункта 47 упомянутой Стратегии, достижение целей в области государственной и общественной безопасности происходит через реализацию государственной политики, нацеленной на решение следующей задачи: «комплексного развития правоохранительных органов, специальных служб, подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований в соответствии с решаемыми ими задачами, повышение уровня их технической оснащенности, усиление социальной защищенности их сотрудников, совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов в области обеспечения государственной и общественной безопасности» [12].

Легальное определение термина «пожарная безопасность» закреплено в ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности»: это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров [13].

А.И. Стахов характеризует пожарную безопасность в качестве разновидности национальной безопасности Российской Федерации, под которой понимается урегулированное правом состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от угроз, связанных с пожарами [11, с. 150]. Предложенная трактовка в определенной степени перекликается с законодательным определением, содержащимся в Федеральном законе «О пожарной безопасности».

Для реализации пожарной безопасности в Российской Федерации сформирована система обеспечения пожарной безопасности, представляющая собой совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, нацеленных на

борьбу с пожарами, их тушение и организацию аварийно-спасательных работ.

Базовыми элементами системы обеспечения пожарной безопасности выступают органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Пожарная охрана — это совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ [13].

Основу пожарной охраны составляет Государственная противопожарная служба, которая включает в себя:

- федеральную противопожарную службу (подразделения и органы, входящие в структуру МЧС России);
- противопожарную службу субъектов Российской Федерации (формируемую органами государственной власти субъектов в соответствии с региональным законодательством).

Государственная противопожарная служба является неотъемлемой частью сил, обеспечивающих безопасность личности, общества и государства.

К основным функциям системы обеспечения пожарной безопасности относятся:

- нормативное правовое регулирование и реализация государственных мер в области пожарной безопасности;
- формирование пожарной охраны и координация ее деятельности;
- разработка и внедрение мер пожарной безопасности;
- обеспечение реализации прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;
- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- поддержка деятельности добровольных пожарных, привлечение граждан к обеспечению пожарной безопасности;
- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;
- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;
- осуществление федерального государственного пожарного надзора и иных контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;
- производство пожарно-технической продукции;
- ведение деятельности в области пожарной безопасности;
- лицензирование отдельных видов деятельности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;
- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
- учет пожаров и их последствий;
- введение особого противопожарного режима;
- организация и осуществление профилактических мероприятий по предупреждению пожаров [13].

Понятие «система обеспечения пожарной безопасности» было впервые сформулировано Н.Н. Брушлинским в 1988 году. Под системой обеспечения пожарной безопасности народного хозяйства понималась «совокупность министерств, ведомств, учреждений, предприятий, организаций и др., которые в той или иной степени участвуют в деятельности по предупреждению и (или) ликвидации пожаров в стране» [2]. Так же Н.Н. Брушлинский подчеркнул, что «система обеспечения пожарной безопасности — сложная социально-экономическая система, взаимодействующая со всеми элементами национальной экономики и призванная активно участвовать в процессе обеспечения ее устойчивого функционирования, безопасности трудовых процессов и среды обитания, непрерывно меняющихся и усложняющихся под воздей-

ствием научно-технического прогресса» [2, с. 11].

Основной целью создания и функционирования системы обеспечения пожарной безопасности является охрана жизни и здоровья людей от опасных факторов пожаров и защита национального богатства от уничтожения при пожарах, т.е. предупреждение возникновения пожаров и их ликвидация в случае возникновения [8, с. 98]. По мнению Н.Н. Брушлинского и С.В. Соколова, данная концепция быстро была принята на вооружение специалистами.

Рассмотрим функции системы обеспечения пожарной безопасности: проведение противопожарной пропаганды и обучение населения, а также организацию и осуществление профилактики пожаров. Эти направления являются важнейшими элементами национальной безопасности нашего государства. Недостаточная активность в реализации указанных мероприятий может привести к низкому уровню осведомленности населения о правилах пожарной безопасности, что, в свою очередь, чревато тяжелыми последствиями.

Как уже отмечалось, элементом системы обеспечения пожарной безопасности являются и органы местного самоуправления.

Согласно ст. 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в компетенцию органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов входит:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития терри-

торий поселений, муниципальных и городских округов;

– оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе путем организации и проведения собраний населения;

– установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности [13].

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов регулируются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Согласно Постановлению Администрации города Екатеринбурга от 28 октября 2020 года № 2191 «Об утверждении Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании город Екатеринбург» на 2021–2025 годы», объем финансирования на противопожарную пропаганду и обучение населения в 2023 году составил 1039 тыс. рублей (в 2022 году — 930 тыс. рублей) [10]. В структуру этих расходов входят следующие направления:

1) Создание условий для организации деятельности внештатных инструкторов пожарной профилактики и их материальное стимулирование. На эти цели было выделено 50 тыс. рублей (в 2022 году — 50 тыс. рублей).

2) Разработка, тиражирование и распространение памяток, листовок и плакатов в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. Объем финансирования составил 189 тыс. рублей (в 2022 году — 200 тыс. рублей).

3) Изготовление и размещение социальной рекламы противопожарной направленности. На эту статью выделено 60 тыс. рублей (в 2022 году — 60 тыс. рублей).

Учитывая, что в муниципальном образовании «город Екатеринбург» прожи-

вает более 1,5 млн человек, а территория разделена на 8 административных районов, можно утверждать, что объем выделяемых финансовых средств на обеспечение пожарной безопасности является явно недостаточным.

В качестве иллюстрации рассмотрим финансирование деятельности внештатных инструкторов пожарной профилактики, которое составляет 50 тыс. рублей в год. Согласно Федеральному закону от 27.11.2023 № 548-ФЗ, минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля в месяц. Сопоставление этих данных позволяет сделать вывод о существенном дефиците финансирования. Актуализация данной проблемы связана с тем, что внештатные инструктора выполняют ключевую функцию в системе пожарной безопасности, занимаясь пропагандой, обучением населения и профилактикой возгораний.

Для решения обозначенной проблемы требуется организация рабочих встреч с администрацией города с целью корректировки Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "город Екатеринбург"» в части реализации мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования. В такой работе целесообразно участие специалистов федеральной противопожарной службы.

В рамках усиления противопожарной пропаганды представляется рациональным внести предложения по привлечению волонтерских организаций с последующим курированием их деятельности представителями федеральной противопожарной службы и администрации г. Екатеринбурга.

Реализация предложенных мер будет способствовать минимизации рисков возникновения пожаров.

На основании проведенного анализа можно уверенно утверждать, что пожарная безопасность играет одну из ключевых ролей в обеспечении национальной безопасности. Мероприятия по ее обес-

печению реализуются через комплексную систему, где одной из важнейших функций является противопожарная пропаганда и обучение населения. Развитие соответствующих программ и качественное просвещение граждан способны повы-

сить уровень осведомленности общества о пожарных рисках и методах их предотвращения, что позволит нейтрализовать угрозы жизни и здоровью населения и тем самым укрепить национальную безопасность Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баскин Ю. Г., Свидзинская Г. Б., Баранов А. А. Особенности подготовки кадров для МЧС России в системе постдипломного и дополнительного профессионального образования // Научно-аналитический журнал "Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России". 2020. № 4. С. 211–218.
2. Брушлинский Н.Н., Соколов С.В. Еще раз о пожарной безопасности // Пожаровзрывобезопасность. Научно-технический журнал. 2012. Том 21. № 6. С. 11.
3. Глава МЧС — РБК: «Стране нужен уголь, но еще больше — живые шахтеры» // РБК. 2021. URL: <https://www.rbc.ru/interview/society/17/12/2021/61b99e049a7947ff58177d05?> (дата обращения: 02.10.2025).
4. Гончаренко В.С., Чечетина Т.А., Сибирко В.И., Надточий О.В. Пожары и пожарная безопасность в 2022 году: информ.-аналитич. сб. П 46 Балашиха: ФГБУ ВНИИПО МЧС России. 2023. 80 с.
5. Дельвари Т. С., Мажажихов А. А. Проблемные вопросы подготовки кадров МЧС России для экономики чрезвычайных ситуаций // Экономика чрезвычайных ситуаций : Материалы Международной межведомственной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 24 ноября 2022 года. С. 36–41.
6. Карелин С. В., Щербенко Е. В. Кадровая политика МЧС России в концепции устойчивого развития общества // Актуальные проблемы безопасности в техносфере. 2024. № 2(14). С. 32–36. DOI 10.34987/2712-9233.2024.91.42.008.
7. Карзаева Н. Н., Каранина Е.В. Кадровая безопасность. Москва: ИНФРА-М. 2023. 210 с.
8. Присяжнюк Н. Л., Кружкова О. В., Соловьева Т. Н. Экономика пожарной безопасности. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Академия ГПС МЧС России. 2021. 125 с.
9. Прохожева А.А. Общая теория национальной безопасности. 2-е изд. М.: Изд-во РАГС. 2005. 26 с.
10. Постановление Администрации города Екатеринбурга Свердловской области от 28 октября 2020 г. N 2191 "Об утверждении Муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2021–2025 годы" (с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант». URL: <https://base.garant.ru/74834709/> (дата обращения: 02.10.2025).
11. Стахов А.И. Организационно-правовые основы обеспечения пожарной безопасности в России: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. 204 с.
12. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (дата обращения: 02.10.2025).
13. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 07.07.2025) "О пожарной безопасности" // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (дата обращения: 02.10.2025).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Baskin Ju. G., Svidzinskaja G. B., Baranov A. A. Osobennosti podgotovki kadrov dlja MChS Rossii v sisteme postdiplomnogo i dopolnitel'nogo professional'nogo obrazovanija // Nauchno-analiticheskij zhurnal "Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta Gosudarstvennoj protivopozharnoj sluzhby MChS Rossii". 2020. № 4. S. 211–218.

2. Brushlinskij N.N., Sokolov S.V. Eshhe raz o pozharnoj bezopasnosti // Pozharovzryvobezopasnost'. Nauchnotekhnicheskij zhurnal. 2012. Tom 21. № 6. S. 11.
3. Glava MChS — RBK: «Strane nuzhen ugol', no eshhe bol'she — zhivye shahtery» // RBK. 2021. URL: <https://www.rbc.ru/interview/society/17/12/2021/61b99e049a7947ff58177d05?> (data obrashhenija: 02.10.2025).
4. Goncharenko V.S., Chechetina T.A., Sibirko V.I., Nadtochij O.V. Pozhary i pozharnaja bezopasnost' v 2022 godu: inform.-analitich. sb. P 46 Balashiha: FGBU VNIPO MChS Rossii. 2023. 80 s.
5. Del'vari T. S., Mazhazhihov A. A. Problemnye voprosy podgotovki kadrov MChS Rossii dlja jekonomiki chrezvychajnyh situacij // Jekonomika chrezvychajnyh situacij : Materialy Mezhdunarodnoj mezhdostvennoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Sankt-Peterburg, 24 nojabrja 2022 goda. S. 36–41.
6. Karelin S. V., Shherbenko E. V. Kadrovaja politika MChS Rossii v koncepcii ustojchivogo razvitija obshhestva // Aktual'nye problemy bezopasnosti v tehnosfere. 2024. № 2(14). S. 32–36. DOI 10.34987/2712-9233.2024.91.42.008.
7. Karzaeva N. N., Karanina E.V. Kadrovaja bezopasnost'. Moskva: INFRA-M. 2023. 210 s.
8. Priszazhnjuk N. L., Kruzhkova O. V., Solov'eva T. N. Jekonomika pozharnoj bezopasnosti. 2-e izd. pererab. i dop. M.: Akademija GPS MChS Rossii. 2021. 125 s.
9. Prohozheva A.A. Obshhaja teorija nacional'noj bezopasnosti. 2-e izd. M.: Izd-vo RAGS. 2005. 26 s.
10. Postanovlenie Administracii goroda Ekaterinburga Sverdlovskoj oblasti ot 28 oktjabrja 2020 g. N 2191 "Ob utverzhenii Municipal'noj programmy "Bezopasnost' zhiznedejatel'nosti naselenija v municipal'nom obrazovanii "gorod Ekaterinburg" na 2021–2025 gody" (s izmenenijami i dopolnenijami) // SPS «Garant». URL: <https://base.garant.ru/74834709/> (data obrashhenija: 02.10.2025).
11. Stahov A.I. Organizacionno-pravovye osnovy obespechenija pozharnoj bezopasnosti v Rossii: avtoreferat dis. ... kand. jurid. nauk. M., 2001. 204 s.
12. Ukaz Prezidenta RF ot 02.07.2021 N 400 "O Strategii nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii" // SPS «Konsul'tantPljus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (data obrashhenija: 02.10.2025).
13. Federal'nyj zakon ot 21.12.1994 N 69-FZ (red. ot 07.07.2025) "O pozharnoj bezopasnosti" // SPS «Konsul'tantPljus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5438/ (data obrashhenija: 02.10.2025).

Поступила в редакцию: 16.10.2025.

Принята в печать: 21.11.2025.